

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

ზედამხედველობა, გზების მშენებლობისას ხარისხის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი გარანტი

ბარათაშვილი მ.

ასოცირებული პროფესორი,

ბარათაშვილი თ.

დოქტორანტი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

SUPERVISION, AN IMPORTANT GUARANTEE OF QUALITY ASSURANCE IN ROAD CONSTRUCTION

Baratashvili M.

Associate Professor,

Baratashvili T.

PhD Student

Akaki Tsereteli State University, Georgia

რეზიუმე

სტატიაში განხილულია საავტომობილო გზების მშენებლობისას დაშვებული ხარვეზები ქალაქისა და ავტომაგისტრალის პირობებში, წარმოდგენილია შემთხვევები, რომლებიც აშკარას ხდიან მშენებლობისას არასაკმარის კონტროლით გამოწვეულ ხარვეზების წარმოქმნის შესაძლებლობას, რომელთა გასწორება დიდ სირთულეებთან და ახლა მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. დასკვნის სახით წარმოდგენილია მოსაზრება რომ აუცილებელია შეიცვალოს შემსრულებელი კომპანიისა და განსაკუთრებით ზედამხედველი ორგანოს შერჩევის მიმართ დამოკიდებულება რათა სრულად იქნას გამორიცხული დასრულებულ პროექტებზე სხვადასხვა სირთულის ხარვეზების წარმოქმნის შესაძლებლობა.

Abstract

The article discusses the shortcomings made during the construction of roads in urban and highway conditions, presents cases that make it clear that there is a possibility of defects caused by insufficient control during construction, the correction of which is associated with great difficulties and now significant financial costs. In conclusion, the opinion is presented that it is necessary to change the attitude towards the selection of the executing company and especially the supervisory body in order to completely exclude the possibility of defects of various complexity in completed projects.

საკვანძო სიტყვები: ბეტონის კედელი, გეოდეზია, დატბორვა, მიწის ვაკისი, ინერტული მასალა, ზედამხედველობა.

Keywords: concrete wall, geodesy, flooding, earth embankment, inert material, supervision.

საქართველოს კანონმდებლობით, არსებობს, მშენებლობის ზედამხედველობის სხვადასხვა სახეები, ესენია:

Ø მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობა;

Ø მშენებლობის ტექნიკური

ზედამხედველობა;

Ø მშენებლობის უსაფრთხოების

ზედამხედველობა.

მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობას ახორციელებს მუნიციპალიტეტი.

მშენებლობის ტექნიკურ

ზედამხედველობას ახორციელებს

აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანო ან/და სერტიფიცირებული ექსპერტი.

მშენებლობა უადრესად საპასუხისმგებლო, ძვირადღირებული საქამობაა, მისი წარმოებისა და აგებული ნაგებობის ექსპლუატაციის პროცესი ნებისმიერ შემთხვევაში ნეგატიურ

ზეგავლენას ახდენს გარემოზე. პროექტირების სტიდიდან დაწყებული მშენებლობის პროცესის მაღალი ხარისხით შესრულება იძლევა, რეკონსტრუქცია, რევილიტაცია, განახლება, აღდგენის სამუშაოების მინიმუმადე დაყვანის შესაძლებლობას. საავტომობილო გზების მშენებლობისას ეს მიდგომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. სურ: 1-ზე წარმოდგენილია ქალაქის ახლად რევილიტირებული გზის ფრაგმენტი რომელიც კიუვეტიდან გადმოსული წყლით იფარება, რის გამოც მკვეთრად მცირდება ამ მონაკვეთზე ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გადაადგილების შესაძლებლობა და ვაკისის გამორეცხვის გამო მკვეთრად იზრდება ასფალტის საფარის მწყობრიდან გამოსვლის შესაძლებლობა. ნებისმიერი მასშტაბის მშენებლობისა და ექსპლუატაციისას, ხარისხის და სათანადო საექსპლუატაციო

პირობების უზრუნველყოფის მიზნით აკისრია ზედამხედველობის მუნიციპალურ და საპროექტო ბიუროებთან, სამშენებლო სპეციალურ სამსახურებს. კომპანიებთან ერთად, განსაკუთრებული როლი

სურ: 1. მოუწესრიგებელი კიუვეტის გამო წყლით დაფარული საგზაო საფარი.
სურ: 2- ზე ქალაქის ქუჩა, მიწის ვაკის დაჯდომისა და გეოდეზიური სამუშაოების არასათანადო ხარისხით შესრულების გამო სავალი ნაწილი მთელ სიგანეზე, წყლით დაფარული ფართით.

სურ: 2. ქალაქის ქუჩა წყლით დაფარული ფართით. გზის აღწერულ მონაკვეთზე სამუშაოების წარმოებისას არსებული სიტუაციით სამუშაოებს ზედამხედველობის სამსახური მიიღებდა.

მსგავსი შემთხვევები გამონაკლის ხასიათს არ ატარებენ, -იხარჯება უმარავი ფინანსური რესურსი, მშენებლობის პროცესი აზიანებს გარემოს და სერიოზულ უხერხულობა იქმნება ტრანსპორტით გადაადგილებასა და ხშირად ფეხის მოსიარულებსაც ექმნებათ პრობლემები. სამუშაოს დასრულებიდან მოკლე დროში რიგი მონაკვეთები საჭიროებენ განახლებას და ხშირად სრულ რეკონსტრუქციას.

სურ: 3 ზე წარმოდგენილია ქალაქის ერთ ხალხმრავალი ცენტრალური ქუჩის ტროტუარი, რომელიც ქუჩის სრული რებილიტაციიდან მალევე ჩავარდა. ამ მდომარეობაში მყოფი მონაკვეთი თვეების შემდეგ იქნა აღდგენილი რომელიც აღდგენიდან მოკლე დროის გასვლის შემდეგ ისევ ჩავარდა.

სურ: 3. ქალაქის ქუჩის ორჯერ ჩავარდნილი ტროტუარი

სრულფასოვნად შესრულებული პროექტი, სწორად შერჩეული სასაშენოების მწარმოებელი კომპანია და არცერთი მიზეზის გამო კომპრომისზე არ წამსვლელი ზედამხედველობის სამსახურები, მსგავს უამრავ შემთხვევების რეალურ გარემოში მოხდენის ალბათობას ნულამდე დაიყვანდა. მშენებლობის ხარისხს ნებისმიერი პროექტის განხორციელებისას არსებითი ფაქტორია.

სურ: 4. ავტომაგისტრალის მშენებარე მონაკვეთი, ვაკისი ეწყობა ადგილზე არსებული გრუნტით.

სურ: 5. იმავე მაგისტრალზე სავალ ნაწილებს შორის არსებული ბეტონის კედელი გახსნილი 60-70 გრადუსის დახრილობის ფერდობით. ფერდობი წყალგამყოფი მთის მასივის ნაწილია, წვმიმიანი სზონისა და თოვლის დნობის დროს წარმოქმნილი წყლის

ნაკადის მართვის მიზნით კედელზე არარსებული წყლის გამტარი არანაირი ტიპის ღიობით. ამის გამო შედეგების პროგნოზირება განსაკუთრებულ სირთულეს არ წარმოადგენს. რომელთა გამოსწორება დიდი დანახარჯებით უკიდურესად რთული იქნება.

სურ: 5. ავტომაგისტრალის გასწვრივ დამცავი ბეტონის კედელი.

ავტომაგისტრალის ცალკეული ლოტების მშენებარე კომპანიების შესახებ დაინტერესებული საზოგადოება ინფორმირებულია, მაგრამ ზედამხედველობის სამსახურების შესახებ, ვინც ამ კომპანიების მიერ შესრულებულ სამუშაოების კონტროლს ეწევა ცოტა რამაა ცნობილი. ზედამხედველობის

კომპანიას სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთზე თავისი ვალდებულება პირნათლად რომ შეესრულებინა, თუკი გააჩნდა ამისათვის საკმარისი კომპეტენცია, მდინარე რიონზე მოწყობილ სახიდე გადასასვლელს საყრდენი ბურჯი არ გამოეცლებოდა. სურ: 6.

სურ: 6. მდინარე რიონზე ჩავარდნილი ხიდი

დღეს გზის ამ მონაკვეთზე არსებულ მდგომარეობაზე საჯარო ინფორმაცია არ არსებობს, არსებობს საკმარისი საფუძველი იმის შესახებ რომ მდინარეებზე ცხენისწყალზე რიონზე ერთი კომპანიის მოწყობილ სახიდე გადასასვლელების საყრდენი ბურჯები იმავე წესით იქნება აგებული როგორც იქნა მოწყობილი წაქცეული ბურჯი. ამ გრანდიოზულ დროში გაწერილ ასეულ მილიონად ღირებულ სამუშაოებს ზედამხედველობას უწევდა კომპანია და დამკვეთს დაგეგმილი ჰქონდა გზის აღნიშნული მონაკვეთისა და შესაბამისად ხიდის გახსნა. გზებისა და ხიდების მშენებლობა მიმდინარეობს რთულ რელიეფურ და კლიმატურ პირობებში, ზედამხედველი კომპანიის პერსონალს გარდა კანონით მოთხოვნილ აუცილებელი ცოდნისა უნდა გააჩნდეს გარე ფაქტორების გათვალისწინებით დამატებითი

ხარჯების თავიდან აცილებისა და პროექტის მაღალი ხარისხით შესრულების მიზნით გამოწვეულ ცვლილებების სწორად შეფასებისა და მათზე სწრაფად რეაგირების უნარი. რის გარეშე მივიღებთ ავტომაგისტრალებს რომელთა ექსპლუატაცია მუდმივ საინჟინრო სამუშაოებით ჩარევებთან და ახლა დანახარჯებთან იქნება მუდამ დაკავშირებული, სოფელ ჭოგნარის მიმდებარედ ავტობანის გახსნიდან მეორე წელს ფერდობის გამაგრების მიზნით მომზადდა პროექტი და შესრულდა შესრულდა სამუშაოები რომელსაც 15 მილიონი ლარი მოხმარდა, გადის კიდე რამდენიმე წელი და გზის იმავე მონაკვეთზე ადრე გამაგრებული ფერდობის გასწვრივ ისევ ფერდობის გასამაგრებლად სრულდება გაცილებით ძვირადღირებული სამუშაოები, სურ: 7.

სურ: 7. ავტობანზე ფერდობის გამაგრების სამუშაოები

მომხდარი ცხადყოფს რომ აუცილებელი ხდება შეიცვალოს შემსრულებელი კომპანიის, განსაკუთრებით კი საზედამხველო კომპანიის შერჩევის პირობები, მიმართ მოთხოვნები და დამოკიდებულება იმის გათვალისწინებით რომ მსგავსი შემთხვევის მოხდენის ალბათობა სრულად იქნას გამორიცხული.

ლიტერატურა

1. Ni Jun. Research and Discussion on Measures to Improve the Site Supervision Quality of Road and Bridge Project[J]. Sichuan Cement, 2015 (11): 00098-00098.
2. Hu Yang. Thoughts on Measures to Improve the Quality of Site Supervision of Road and Bridge

Project[J]. Engineering Technology: 2016 (6): 00022-00022.

3. Zhang Chuanlun. Research and Discussion on How to Strengthen the Supervision of Road and Bridge Construction [J]. Engineering Technology: Full Text Edition, 2017 (2): 00219-00219.

4. Zhang Shuang, Zhang Yupeng. Brief Discussion on How to Improve the Quality of Site Supervision of Road and Bridge Engineering[J]. Sichuan Cement, 2017 (8): 36-36.